

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-02.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757, 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

journal link

International
Standard
Serial
Number
International
centre

ВЛАГО-ДЕФОРМАЦИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ НЕАВТОКЛАВНОГО ПЕНОБЕТОНА D400, МОДИФИЦИРОВАННОГО GGBFS-ТИПОМ ШЛАКА, АКТИВИРОВАННЫМ ЦЕОЛИТОМ И Sika® ViscoCrete®-1095

Асаматдинов Марат Орынбаевич¹, Кодирова Холида Бахром кизи¹, Бегжанов Темур Иклас ули¹
¹Кафедра градостроительства и хозяйства, Каракалпакский государственный университет,

В статье представлены результаты комплексной оценки неавтоклавного пенобетона класса D400, модифицированного тонкомолотым шлаком GGBFS-типа, активированным природным цеолитом, метаксаолин-гипсовым комплексным модификатором, ускорителем твердения АС и поликарбоксилатным суперпластификатором Sika® ViscoCrete®-1095. Цель исследования состояла в повышении эксплуатационной устойчивости материала при сохранении низкой средней плотности. В качестве критериев оценивали прочность при сжатии, теплопроводность, водопоглощение, коэффициент размягчения, остаточную влажность и усадочные деформации при нормальном и термовлажностном твердении. Установлено, что рациональный состав, включающий 30% GGBFS-типа шлака, 8% комплексного минерального модификатора и 0,07% ускорителя АС, обеспечивает повышение 28-суточной прочности до 4,57 МПа при нормальном твердении и до 3,35 МПа после термовлажностной обработки. При этом водопоглощение снижается с 53,2 до 17,3%, коэффициент размягчения возрастает до 0,88, а конечная усадка уменьшается до 0,64-0,68 мм/м. Полученные результаты показывают, что сочетание дисперсного уплотнения матрицы, раннего структурного закрепления и стабилизации порового пространства является эффективным подходом для получения пенобетона с повышенными эксплуатационными свойствами.

ANNOTATSIIYA. Maqolada mayin tuyilgan GGBFS turidagi shlak, faollashtirilgan tabiiy seolit, metakaolin-gipsli kompleks modifikator, AS qotish tezlatgichi hamda Sika® ViscoCrete®-1095 polikarboksilatli superplastifikatori bilan modifikatsiyalangan D400 sinfidagi avtoklavsiz ko'pikbetonni kompleks baholash natijalari keltirilgan. Tadqiqotning maqsadi materialning past o'rtacha zichligini saqlagan holda uning ekspluatatsion barqarorligini oshirishdan iborat bo'ldi. Baholash mezonlari sifatida siqilishdagi mustahkamlik, issiqlik o'tkazuvchanlik, suv shimuvchanlik, yumshash koeffitsiyenti, qoldiq namlik hamda normal va issiqlik-namlik sharoitida qotirish jarayonidagi kirishish deformatsiyalari qabul qilindi. Aniqlanishicha, tarkibida 30% GGBFS turidagi shlak, 8% kompleks mineral modifikator va 0,07% AS qotish tezlatgichi bo'lgan ratsional tarkib 28 sutkalik siqilishdagi mustahkamlikni normal qotirish sharoitida 4,57 MPa gacha, issiqlik-namlik ishlovidan so'ng esa 3,35 MPa gacha oshirishni ta'minlaydi. Bunda suv shimuvchanlik 53,2% dan 17,3% gacha kamayadi, yumshash koeffitsiyenti 0,88 gacha ortadi, yakuniy kirishish deformatsiyasi esa 0,64–0,68 mm/m gacha pasayadi. Olingan natijalar matritsani dispers zichlashtirish, dastlabki strukturaviy mustahkamlash va g'ovakli fazoni barqarorlashtirishning uyg'un qo'llanilishi ekspluatatsion xossalari yaxshilangan ko'pikbeton olishda samarali yondashuv ekanligini ko'rsatadi.

ABSTRACT. The article presents the results of a comprehensive assessment of D400 non-autoclaved foam concrete modified with finely ground GGBFS-type slag, activated natural zeolite, a metakaolin-gypsum complex modifier, AC hardening accelerator, and Sika® ViscoCrete®-1095 polycarboxylate superplasticizer. The objective of the study was to improve the operational stability of the material

while maintaining its low average density. Compressive strength, thermal conductivity, water absorption, softening coefficient, residual moisture, and shrinkage deformation under normal and heat–moisture curing conditions were used as evaluation criteria. It was established that the rational composition containing 30% GGBFS-type slag, 8% complex mineral modifier, and 0.07% AC hardening accelerator increased the 28-day compressive strength to 4.57 MPa under normal curing and to 3.35 MPa after heat–moisture treatment. At the same time, water absorption decreased from 53.2% to 17.3%, the softening coefficient increased to 0.88, and final shrinkage decreased to 0.64–0.68 mm/m. The obtained results show that the combination of dispersed matrix densification, early structural stabilization, and pore-space stabilization is an effective approach to producing foam concrete with enhanced operational properties.

Ключевые слова: неавтоклавный пенобетон, D400, GGBFS, природный цеолит, Sika ViscoCrete-1095, усадка, водопоглощение, теплопроводность, микроструктура.

Kalit soʻzlar: avtoklavsiz koʻpikbeton, D400, GGBFS, tabiiy seolit, Sika ViscoCrete-1095, kirishish, suv shimuvchanlik, issiqlik oʻtkazuvchanlik, mikrostruktura.

Keywords: non-autoclaved foam concrete, D400, GGBFS, natural zeolite, Sika ViscoCrete-1095, shrinkage, water absorption, thermal conductivity, microstructure.

Введение

Повышение энергоэффективности зданий требует применения легких теплоизоляционно-конструкционных материалов с низкой теплопроводностью и достаточной эксплуатационной надежностью. Неавтоклавный пенобетон класса D400 является перспективным материалом для ограждающих конструкций, однако его применение ограничивается высокой усадкой, нестабильностью пеноструктуры, повышенным водопоглощением и снижением прочности при увлажнении. Для условий сухого жаркого климата и интенсивных температурно-влажностных колебаний эти факторы становятся особенно существенными.

Существующие подходы к модифицированию пенобетона обычно основаны на повышении плотности межпоровых перегородок, снижении водотвердого отношения и стабилизации пены в период формования. В настоящей работе эти задачи решались через комплексную химико-минеральную

модификацию: латентно-гидравлический GGBFS-тип шлака использовали для уплотнения цементной матрицы, активированный природный цеолит — как алюмосиликатный микрофиллер и пуццолановый компонент, метакаолин-гипсовый модификатор — для структурообразования и ограничения усадочных процессов, а Sika® ViscoCrete®-1095 — для водоредуцирующего эффекта без потери удобоукладываемости.

Цель статьи — оценить влияние указанной комплексной модификации на влагостойкость, усадочную деформацию, прочность и теплотехнические показатели неавтоклавного пенобетона D400, а также определить взаимосвязь между составом, режимом твердения и эксплуатационными характеристиками материала.

Материалы и методы

В качестве вяжущего применяли портландцемент СЕМ I 42,5N. Минеральная часть системы включала тонкомолотый шлак GGBFS-типа местного происхождения, активированный природный цеолит и комплексный модификатор на основе метакаолин-гипсового компонента. Для

регулирования водопотребности использовали поликарбоксилатный суперпластификатор Sika® ViscoCrete®-1095, а для ускорения раннего структурообразования — добавку АС.

Ячеистую структуру формировали с применением пенообразователя типа РВ-2000. Роль каждого компонента представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Функциональное назначение компонентов модифицированной системы

Компонент	Функция	Технологическое назначение
Портландцемент СЕМ I 42,5N	Основное вяжущее	Формирование гидратной матрицы и базовой прочности
GGBFS-тип шлака	Латентно-гидравлическая минеральная добавка	Уплотнение межзернового пространства, образование дополнительных С-S-H фаз
Активированный природный цеолит	Алюмосиликатный микрофиллер	Сорбционное регулирование влаги, связывание Ca(OH) ₂ , стабилизация межпоровых перегородок
Метакаолин-гипсовый комплекс	Химико-минеральный модификатор	Компенсация усадки и формирование дополнительных гидроалюминатных фаз
Sika® ViscoCrete®-1095	РСЕ-суперпластификатор	Снижение водопотребности и диспергирование тонкодисперсных компонентов
АС	Ускоритель твердения	Раннее закрепление структуры и сокращение периода нестабильности пены
Пенообразователь РВ-2000 типа	Порообразующий компонент	Формирование контролируемой воздушно-поровой структуры D400

На первом этапе оценивали влияние дозы ускорителя АС на нормальную плотность цементного теста и сроки схватывания. Затем на мелкозернистых цементно-песчаных составах уточняли рабочий диапазон дозирования ускорителя при постоянной подвижности смеси. Основной

этап включал изготовление пенобетонных образцов средней плотности D400. Контрольный состав сравнивали с составом на 40% GGBFS-типа шлака и с оптимизированной системой, содержащей 30% GGBFS-типа шлака, 8% комплексного модификатора и 0,07% АС.

Таблица 2 - Рациональный состав пенобетона D400 на 1 м³

Компонент	Расход	Примечание
Портландцемент СЕМ I 42,5N	160 кг	Основное вяжущее
GGBFS-тип шлака	120 кг	30% минерального компонента
Комплексный модификатор (цеолит + МБ-Б-II-2, 1:1)	20 кг	8% твердой части системы
Sika® ViscoCrete®-1095	1,3 кг	0,8% от массы цемента
АС	2,8 кг рабочего раствора	сухое вещество около 0,07%

Компонент	Расход	Примечание
Вода	97 кг	без учета воды раствора пенообразователя
Пенообразователь РВ-2000 типа	около 1,0 кг концентрата	рабочий раствор 3-5%

Испытания проводили после нормального твердения (НШ) и термовлажностной обработки (ТНИ). Прочность при сжатии определяли на контрольных образцах в возрасте 28 суток. Теплопроводность оценивали в сухом состоянии, водопоглощение — по изменению массы после водонасыщения, коэффициент размягчения — как отношение прочности во влажном состоянии к прочности в сухом состоянии. Усадку отслеживали по призмам в длительном возрасте до стабилизации деформаций. Для интерпретации механизма изменения свойств использовали данные микроструктурного анализа.

Результаты

Влияние ускорителя АС на цементное тесто проявилось преимущественно в изменении сроков схватывания. В диапазоне 0,05-0,08% нормальная густота практически не изменялась, тогда как при увеличении дозы до 0,3-3,0% наблюдалось заметное повышение водопотребности и резкое сокращение сроков схватывания. Это подтверждает необходимость ограничения дозировки АС в области 0,07-0,09%, где обеспечивается ускорение раннего структурообразования без чрезмерного загущения цементной системы.

Таблица 3 - Влияние дозы АС на нормальную густоту и сроки схватывания

АС, %	НГЦТ, %	Начало схватывания	Конец схватывания
0	24,75	4:00	8:30
0,05	24,75	3:50	8:10
0,07	24,75	3:40	8:00
0,10	25,25	3:20	6:30
0,30	25,75	1:50	5:10
0,50	26,00	1:10	4:30
1,00	27,00	0:50	2:10
3,00	28,25	0:15	0:25

Влияние дозы АС на нормальную густоту и сроки схватывания

Рисунок 1 - Изменение НГЦТ и начала схватывания цементного теста в зависимости от дозы АС

Сравнение основных составов показало, что использование одного лишь тонкомолотого шлака существенно повышает прочность и снижает теплопроводность, однако наиболее выраженный эффект достигается при совместном применении шлака,

активированного цеолита, метакеолин-гипсового модификатора, АС и Sika® ViscoCrete®-1095. Оптимальный состав обладал наименьшей средней плотностью среди сравниваемых систем и одновременно показал максимальную прочность при нормальном твердении.

Таблица 4 - Физико-механические и теплотехнические показатели пенобетона D400

Состав	ρ , кг/м ³	Rc НШ, МПа	Rc ТНИ, МПа	λ НШ, Вт/(м·°C)	λ ТНИ, Вт/(м·°C)	Усадка НШ, мм/м	Усадка ТНИ, мм/м
Контроль	398	2,21	1,58	0,109	0,110	2,54	2,99
40% GGBFS	384	3,84	2,05	0,072	0,085	1,01	2,60
Оптимальный состав	381	4,57	3,35	0,073	0,080	0,64	0,68

Рисунок 2 - Прочность при сжатии модифицированных составов D400

Рисунок 3 - Теплопроводность и водопоглощение пенобетона различных составов

Гидрофизические показатели также существенно изменились. Водопоглощение контрольного материала составляло 53,2%, а коэффициент размягчения — 0,65. Для оптимального состава водопоглощение

снизилось до 17,3%, коэффициент размягчения вырос до 0,88, а остаточная влажность после длительного выдерживания составила 1,6%. Это указывает на снижение доли открытых капиллярных пор и на более устойчивое состояние межпоровых перегородок.

Таблица 5 - Гидрофизические и деформационные показатели

Состав	Водопоглощение, %	Коэффициент размягчения	Влажность после 180 сут, %	Конечная усадка НШ, мм/м	Конечная усадка ТНИ, мм/м
Контроль	53,2	0,65	10,7	2,99	2,99
40% GGBFS	25,6	0,75	3,2	1,30	2,60
Оптимальный состав	17,3	0,88	1,6	0,64	0,68

Рисунок 4 - Динамика усадочной деформации при нормальном твердении

Рисунок 5 - Микроструктура оптимального состава D400 после нормального твердения

Обсуждение

Полученные результаты подтверждают, что повышение эксплуатационной устойчивости пенобетона D400 связано не только с уменьшением водоцементного отношения, но и с

изменением характера поровой структуры. При введении GGBFS-типа шлака происходит более плотная упаковка твердых частиц и формирование дополнительных гидратных фаз. Активированный цеолит, благодаря алюмосиликатной природе и сорбционной

способности, регулирует локальное распределение воды и способствует связыванию части портландита, что уменьшает капиллярную связность и снижает чувствительность материала к увлажнению.

Наиболее существенное снижение усадки наблюдалось в оптимальном составе. Это объясняется сочетанием трех механизмов: раннего закрепления структуры за счет АС, компенсационного влияния метакаолин-гипсового компонента и более равномерного распределения влаги в цеолитсодержащей матрице. При этом применение Sika® ViscoCrete®-1095 позволило сохранить технологическую подвижность смеси при меньшем количестве воды, что важно для предотвращения слияния пор и расслаивания пенобетонной массы.

Отдельно следует отметить различие между нормальным твердением и термовлажностной обработкой. ТНИ ускоряет раннее твердение, однако в низкоплотных пеносистемах интенсивный тепловлажностный режим может усиливать перераспределение влаги и повышать риск дефектов межпоровых перегородок. Поэтому оптимальный состав должен оцениваться не только по ранней прочности, но и по совокупности показателей: усадке, водопоглощению, коэффициенту размягчения и теплопроводности.

Заключение

1. Комплексная модификация неавтоклавногo пенобетона D400 на основе GGBFS-типа шлака, активированного природного цеолита, метакаолин-гипсового модификатора, АС и Sika® ViscoCrete®-1095 обеспечивает одновременное повышение прочности, снижение водопоглощения и уменьшение усадочных деформаций.

2. Рациональный диапазон дозирования ускорителя АС составляет 0,07-0,09% от массы цемента; в этом интервале достигается ускорение структурообразования без заметного роста нормальной густоты цементного теста.

3. Оптимальный состав с 30% GGBFS-типа шлака и 8% комплексного модификатора показал прочность 4,57 МПа при нормальном твердении и 3,35 МПа после ТНИ, что соответствует требованиям к теплоизоляционно-конструкционным пенобетонам D400.

4. Водопоглощение оптимального состава снизилось до 17,3%, коэффициент размягчения повысился до 0,88, а конечная усадка составила 0,64-0,68 мм/м, что указывает на повышение влагостойкости и деформационной стабильности материала.

5. Предложенная система может рассматриваться как ресурсосберегающая технологическая основа для получения пенобетона с повышенными эксплуатационными свойствами на базе локально доступных минеральных компонентов.

Список литературы

1. Горлов Ю.П., Меркин А.П., Устенко А.А. Технология теплоизоляционных материалов. М.: Стройиздат, 1980. 399 с.
2. Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы. М.: Стройиздат, 1986. 688 с.
3. Жабин Д.В., Соков В.Н. Свойства пенобетона в наших руках // Технологии интеллектуального строительства. 2014. Вып. 1. С. 58-62.
4. Моргун Л.В. Анализ структурных особенностей пенобетонных смесей // Строительные материалы. 2005. №12. С. 44-46.

5. Шахова Л.Д., Черноситова Е.С.
Ускорение твердения пенобетонов // Строительные материалы. 2005. №5. С. 3-7.
6. Бабушкин В.И., Кондращенко Е.В. Пенобетонные смеси ускоренного твердения на безгипсовом цементе // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2003. №4. С. 69-72.
7. Абрамзон А.А., Зайченко Л.П., Файнгольд С.И. Поверхностно-активные вещества: синтез, анализ, свойства, применение. Л.: Химия, 1988. 200 с.
8. Бутт Ю.М., Рашкович М.Н. Твердение вяжущих при повышенных температурах. М.: Госстройиздат, 1961. 210 с.
9. Ахвердов И.Н. Основы физики бетона. М.: Стройиздат, 1981. 464 с.
10. QMQ 2.01.04-97. Qurilish issiqlik texnikasi. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi qurilish me'yorlari.
11. Beltau zeolite raw material and local mineral admixtures: laboratory passport data used in the experimental program.
12. Sika® ViscoCrete®-1095. Technical data sheet for polycarboxylate ether based superplasticizer.

